

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MICROACESSIBILIDADE E INTEGRAÇÃO MODAL EM UM BAIRRO PERIFÉRICO: UMA BASE DE DADOS COM WEBSIG

JUAN PEDRO MORENO DELGADO¹
JOSÉ LÁZARO DE CARVALHO SANTOS²
SILVIA CAMARGO FERNANDES MIRANDA³
VAGNER SANTANA BISPO BRANDÃO⁴
AMANDA TEIXEIRA VALOIS FIGUEREDO⁵
GABRIEL BORGES CORREIA⁶

¹Universidade Federal da Bahia – juan.moreno@ufba.br

²Universidade Federal da Bahia – jose.lazaro@ufba.br

³Universidade Federal da Bahia – smiranda@ufba.br

⁴Universidade Federal da Bahia – vagner.santana@ufba.br

⁵Universidade Federal da Bahia – amanda.valois@ufba.br

⁶Universidade Federal da Bahia – g.correia@ufba.br

O presente estudo tem por finalidade apresentar os componentes espaciais e cartográficos da proposta metodológica do subprojeto Microacessibilidade e Integração Modal, o qual é parte de uma pesquisa mais ampla intitulada Rede Athis e os territórios periféricos na Bahia. O objetivo principal do subprojeto é avaliar as condições de microacessibilidade dos moradores do bairro de Mata Escura, na periferia de Salvador, considerando os seus deslocamentos quotidianos no interior do bairro, assim como, aqueles com direção à estação de Metrô Bom Juá, que compõe a linha 01 do Sistema Metroviário Salvador - Lauro de Freitas, avaliando a integração modal no seu conjunto. A Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), regulamentada pela Lei nº 11.888/2008, visa garantir o direito das famílias de baixa renda à assessoria gratuita para projetos e construção de habitações dignas. Nos últimos anos, a ATHIS ampliou sua atuação para a melhoria do ambiente urbano como um todo, incluindo espaços públicos, acessibilidade e mobilidade. De acordo com [1] ATHIS deve ampliar sua atuação para além da habitação, incorporando mobilidade, espaços públicos e infraestrutura comunitária como componentes essenciais do direito à cidade. Esta pesquisa viabilizou a parceria de três grupos de pesquisa da UFBA (Cetrama / EPUFBA, Labhabitar e Etnicidades / FAUFBA). Como estudo de caso inicial foi escolhida a comunidade de Mata Escura, bairro periférico de Salvador, onde já existe uma aproximação dos grupos de pesquisa LabHabitar e Bakó, há alguns anos, assim sendo possível estabelecer melhor comunicação com as lideranças locais e estabelecer diálogos, visitas técnicas, etc. O fluxo metodológico do subprojeto está representado na figura 1, destacando as etapas e principais técnicas a serem utilizadas. Preliminarmente os fatores associados à microacessibilidade serão escolhidos a partir do referencial teórico, ou seja, diversos trabalhos e artigos direcionados à avaliação do nível de serviço NS em vias urbanas. Posteriormente a leitura comunitária (o processo participativo) confirmará (ou não) esta escolha selecionando os fatores a serem processados. A construção da rede codificada e da base de dados georreferenciada, será o subsídio de base para o processamento e representação cartográfica das informações produzidas, principalmente aquelas associadas às condições de nível de serviço (NS) das vias (os fatores da microacessibilidade). A rede codificada representará a Rede da nossa área de estudo (ver figura 2), assim como as rotas e fluxos de acesso à estação do Metrô, destacando as conexões entre diferentes áreas e pontos estratégicos do bairro. Foram consultados e utilizados dados cartográficos livres e imagens de satélites já existentes e disponíveis, assim como, plataformas online livres, informações sobre as redes de transporte público, aspectos socioeconômicos da área de estudo, equipamentos urbanos, etc. Como parte do método, estão previstas também visitas ao local para o levantamento de campo dos fatores de interesse, neste momento a leitura do território será mais apurada incluindo as condições do terreno, das calçadas, a existência de trilhas ou atalhos além da rede de infraestrutura viária oficial, fluxos de pedestres, outros tipos de infraestrutura disponível e restrições à acessibilidade em geral. Há diversos autores que trabalham com a técnica da classificação de nível de serviço das vias [2], muitos concordam em avaliar o nível de serviço determinado através de um índice de qualidade das calçadas (IQC).

Neste índice são incluídos parâmetros que caracterizam o ambiente das calçadas (fatores tais como, largura efetiva ou geometria, segurança, estado de conservação, seguridade, atratividade visual, continuidade, etc.), ponderados de acordo com a importância atribuída a eles pelos usuários. A avaliação técnica do nível de qualidade de um trecho de calçada é feita atribuindo-se, a determinado trecho, uma determinada pontuação, de acordo com o seu desempenho em cada um dos fatores de qualidade mencionados. Assim tais indicadores são ordenados a fim de caracterizar o ambiente das calçadas de acordo com a sua importância relativa, numa escala de 5 (maior importância = ótimo) a 0 (menor importância = muito ruim) [3]. São utilizados descritores linguísticos representados pelas letras A, B, C, D, E e F, que correspondem à classificação do Nível de Serviço, conforme a tabela 1 [4]. Foi construída uma base de dados cartográfica em formato vetorial, com a representação das feições geográficas correspondentes a áreas, linha (rede viária) e elementos pontuais (nós) associados a um banco de dados alfanumérico, tendo por referência a base cartográfica da Prefeitura Municipal do Salvador [5], a qual é uma base de dados aberta. Sendo utilizado o software livre QGis as bases de dados georreferenciadas foram representadas em Datum SIRGAS-2000 e sistema de projeções UTM-24S. Por outro lado, a técnica da classificação de nível de serviço das vias, visando a obtenção do IQC, para o caso de alguns fatores foi realizada combinando o uso de plataformas WEB SIG públicas, tais como o Google Earth, Google Maps e o Google Street View e/ou públicas e abertas como OpenStreetMap. Nesse contexto, percorrer o espaço urbano, a identificação preliminar e uma maior aproximação do objeto em estudo mediante a ferramenta Street View, viabilizou observar o melhor possível as características das calçadas e passeios. A seguir apresentamos na figura 3 uma imagem que possibilitou avaliar de forma remota o fator Geometria e Estado de Conservação das Calçadas na nossa área de estudo, caracterizando o uso de imagens a nível de rua em nossa aplicação. A figura 4 apresenta o mapa do fator mencionado elaborado a partir de levantamento de campo remoto baseado em imagens do Google Earth e Google Street View, a escala de valores vai de “A” (excelente) a “F” (péssimo) e considerando a área interna da poligonal, em estudo. Na parte inferior esquerda podemos observar a estação de metrô Bom Juá. Neste mapa da qualidade das calçadas, o fator Geometria e Estado de Conservação observa-se predominância de classificação “F” (péssima) das calçadas, sendo maior parte vias locais estreitas, em estado de conservação ruim da pavimentação e/ou sem passeio. Este cenário dificulta as condições de microacessibilidade e integração modal. As vias que estão classificadas com qualidades A e B são vias predominantemente coletoras, sendo que uma delas foi recentemente implantada em 2024.

Figura 1 - Fluxo metodológico do subprojeto.

Fonte. Elaboração própria, 2024.

Figura 2 – Mapa de localização com a poligonal da área de estudo.

Fonte: Elaboração própria, a partir do OpenStreetMap.

Figura 3 – Avaliação remota do Fator Geometria e Estado de Conservação das calçadas, na área de estudo.

Fonte: Google Street View.

Figura 4 – Fator qualidade das calçadas: geometria e estado de conservação.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Google Street View.

Quadro 1 – Parâmetros de pontuação do nível de serviço

Nível de Serviço	A	B	C	D	E	F
Classificação	Excelente	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Pontos	5	4	3	2	1	0
Intervalos	5	4,0 - 4,99	3,0 - 3,99	2,0 - 2,99	1,0 - 1,99	0,0 - 0,99

Fonte: Moreno Delgado *et al.* (2007).

Palavras-chaves: Microacessibilidade; Qualidade das calçadas; Mapeamento; Favela; ATHIS; Google Street View.

Referências

- [1] GORDILHO - SOUZA, A. M. Projetos urbanos, gestão corporativa e o direito à cidade: impactos, tensões e práticas inovadoras emergentes nas cidades brasileiras. Relatório Técnico de Pesquisa, CNPq, 2022.
- [2] FERREIRA, M. A.G; SANCHES, S. P. Índice de qualidade das calçadas - IQC. São Carlos: Revista dos transportes Públicos – ANTP, 2001.
- [3] PAIXÃO, R. C.; MORENO DELGADO, J. P. Análise Espacial da Microacessibilidade: Condições de Deslocamento do Pedestre na Integração com o Transporte Público. Düsseldorf: Nova Edições Acadêmicas, 2018 p.276.
- [4] MORENO DELGADO, J. P. M.; NASCIMENTO, K. A. S.; BAGGI, M. S. Avaliação da Microacessibilidade e Mobilidade do pedestre e das pessoas com necessidades especiais num Terminal de Transporte Urbano In: XIV CLATPU - Congresso Latinoamericano de Transporte Público Urbano, 2007, Rio de Janeiro. XIVCLATPU. Rio de Janeiro: ANPET -COPPE / UFRJ, 2007.
- [5] SALVADOR, Prefeitura Municipal. Cartografia Salvador. Disponível em: <http://cartografia.salvador.ba.gov.br/>. Acesso em 01 de out. de 2024.